

Ich habe vor jeder Klausur sehr viel geübt, habe alle Aufgaben aus den Übungen und den Altklausuren gekonnt ... Was soll ich lernen und wie soll ich lernen?

Anstatt weiterhin Aufgaben zu lösen, versuche die Inhalte der Vorlesung zu rekapitulieren, die mathematische Notation detailliert zu lesen und in selbstständigen Reproduktionen sorgfältig und korrekt zu verwenden, eigene Verbildlichungen zu erarbeiten, Skizzen zu zeichnen und Kurzreferate zu wesentlichen Inhalten zu memorieren.

Wie konnte ich so etwas einfaches vorher nicht verstehen?

Geschichte abgeändert aus Langemann (2015, S. 74f.)

Aktivierende Hochschullehre mit Arbeitsheften!

Herausforderung:

- Hohe Relevanz des Selbststudiums (Rach, 2014), Anforderungen dafür aber nur implizit vermittelt (Liebendörfer, 2018)
- Studierende können den Vorlesungen oft nicht folgen (Gunesch, 2013)
- Hausaufgaben erzeugen Leistungsdruck (Liebendörfer, 2018)
- Systematisches Nacharbeiten der Vorlesungsinhalte außerhalb der Hausaufgaben selten; Skript oder Mitschrift wird primär nach brauchbaren Inhalten durchsucht (Göller, 2020)

AHA!

- Erstellung und Einsatz eines Arbeitshefts zur Lernbegleitung im WS 23/24 und WS 24/25 für das Einstiegsmodul „Mathematik entdecken 1“ (siehe Haase et al., 2022)
- **Ziel:** Unterstützen des Selbststudiums der Studierenden
- Fokus auf Entwicklung von Kompetenzen und Eigentätigkeiten anhand von mathematischen Fachinhalten
- Explizite Bezugnahme auf das Selbststudium, Aufgaben bezogen auf die mathematischen Inhalte und Kompetenzziele des Moduls, die u. a. Lernstrategien vermitteln und die Brücke zu mathematischen Inhalten und Kompetenzziele der Schule schlagen sollen
- Einbeziehen verschiedener Lerngelegenheiten des Moduls
- Allgemeine Struktur je Vorlesung:
 - **Exploration** zur Vorbereitung der Vorlesung
 - **Vorlesung** zur Zusammenfassung der wichtigsten Vorlesungsinhalte
 - **Reflexion** zur Nachbereitung der Vorlesung

Evaluation der Nutzung des Arbeitshefts im WS 23/24...

Gründe der Nutzung (T1)

- Verstehen
- Vorbereiten
- Einüben und Wiederholen
- Strukturieren
- neue Impulse

Gründe der Nutzung (T2)

Gründe der Nicht-Nutzung (T1)

- Zeit
- kein Bedarf
- fehlende Selbstdisziplin
- Organisation des Hefts

Gründe der Nicht-Nutzung (T2)

NUTZUNGSZAHLEN WS 23/24

Zu Ausschnitten des Arbeitshefts geht's hier

...und im WS 24/25

Gründe der Nutzung (T1')

NUTZUNGSZAHLEN WS 24/25

Gründe der Nicht-Nutzung (T1')

Was unsere Studierenden sagen ...

Ich dachte, ich schaffe es auch ohne das Heft (ich lag falsch!)

Gut für mein Verständnis

Es hilft mir die Hausaufgaben besser zu verstehen

Es lässt mich das Thema Schritt für Schritt verstehen

Fordert mich heraus, Dinge erneut zu hinterfragen

...gute Aufgabenstellungen, die mir Denkanstöße aus einer anderen Richtung geben

... und nun?

- Vorhandene Aufgaben kategorisieren: allgemeine Aufgabenformate erstellen
- Anpassungsaufwand minimieren: Entwicklung einer Toolbox für die Erstellung von Arbeitsheften ab dem nächsten Semester
- Dissemination von next practices: Englischsprachige Version des Arbeitsheftes
- Einbettung in das Projekt *TEACHmath* an der Freien Universität Berlin

Kontakt:
Alexandra Rezmer
a.rezmer@fu-berlin.de
Wiebke Neumann
w.neumann@fu-berlin.de
Benedikt Weygandt
b.weygandt@fu-berlin.de

Literatur: